

Трансформация рынков сбыта российской нефти с учетом санкционного давления

Сафонова Т. Ю.

ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» (НААНС-МЕДИА);
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Российская Федерация; safonovaty@yandex.ru

РЕФЕРАТ

На фоне санкционного давления коалиции стран G7, Евросоюза и Австралии (далее — коалиция) на энергетический сектор России, ввода «потолка» цен на морские перевозки российской нефти, начиная с 5 декабря 2022 г., необходима трансформация традиционных грузопотоков нефти из России в направлении стран АТР.

В этой связи для выявления потенциала роста поставок в направлении дружественных стран важно оценить существующие пропускные возможности трубопроводных мощностей и российских морских терминалов по перевалке нефти.

В статье проведен анализ грузопотоков нефти из России в направлении стран, которые входят в коалицию, сформированы предложения по изменению рынков сбыта российских энергоресурсов с учетом санкционного давления и сделаны выводы о возможностях диверсификации сложившихся грузопотоков российской нефти.

По мнению автора, Россия могла бы выстроить диалог, не нарушая режима санкций, с дружественными странами, с тем чтобы фактически занять долю стран ОПЕК на рынке АТР, в то время как страны ОПЕК возместят поставки выпавших российских ресурсов в страны Евросоюза по рыночным, не «потолочным» ценам.

Ключевые слова: трансформация грузопотоков нефти из России, импортеры нефти, экспорт нефти, санкции, пропускные способности нефтепроводов

Для цитирования: Сафонова Т. Ю. Трансформация рынков сбыта российской нефти с учетом санкционного давления // Управленческое консультирование. 2023. № 1. С. 52–62.

Transformation of Russian Oil Sales Markets Taking Into Account Sanctions Pressure

Tamara Yu. Safonova

LLC “Independent Analytical Agency of the Oil and Gas Sector” (NAANS-MEDIA);
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation; safonovaty@yandex.ru

ABSTRACT

Against the background of the sanctions pressure of the coalition of G7 countries, the European Union and Australia (hereinafter referred to as the coalition) on the Russian energy sector, the introduction of a “ceiling” of prices for the sea transportation of Russian oil, starting from December 5, 2022, it is necessary to transform the traditional flows of oil cargo from Russia to the countries of the Asia-Pacific region.

In this regard, in order to identify the potential for the growth of supplies to friendly countries, it is important to assess the existing capacity of pipeline capacities and Russian sea terminals for oil transshipment. In the article, the author analyzes the cargo flows of oil from Russia in the direction of the countries that are part of the coalition, formed proposals for changing the markets for Russian energy resources, taking into account the sanctions pressure, and drew conclusions about the possibilities of diversifying the existing cargo flows of Russian oil.

According to the author, Russia could build a dialogue, without violating the sanctions regime, with friendly countries, in order to actually take the share of OPEC countries in the Asia-Pacific market, while OPEC countries will reimburse the supplies of fallen Russian resources to the EU countries at market, not “ceiling” prices.

Keywords: transformation of oil cargo flows from Russia, oil importers, oil exports, sanctions, pipeline capacity

For citing: Safonova T. Yu., Transformation of Russian Oil Sales Markets taking into account Sanctions Pressure // Administrative consulting. 2023. N 1. P. 52–62.

Введение

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, что спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. 3 декабря 2022 г. Совет Евросоюза утвердил решение об установлении предельной цены на российскую нефть в размере 60 долл. за баррель¹, «на уровне или ниже которой сырая нефть из России освобождается от запрета на морские перевозки и запрета на предоставление технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи, связанных с морскими перевозками в третьи страны».

Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 961² были запрещены поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Таким образом, ограничения, введенные Советом Евросоюза на поставки российской нефти, с учетом необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в части реализации на мировых рынках стратегически важного ресурса по рыночным ценам, вынуждают российские компании искать альтернативные маршруты поставки в дружественные страны.

Следует отметить, что исследованию перспектив изменения грузопотоков российских энергоресурсов уделено в современной науке, по мнению автора, недостаточное внимание. В основном подобные исследования производятся консалтинговыми компаниями, в этой связи с научной точки зрения не проработаны в достаточной мере методологические подходы, которые можно было бы принять за основу с учетом беспрецедентного санкционного давления. Актуальные научные исследования на тему влияния санкционного давления на российский топливно-энергетический комплекс не содержат конкретных рекомендаций относительно того, как могут быть трансформированы российские грузопотоки.

Как указано в статье Ю. В. Боровского [1], «с конца 1940-х годов страны Запада

¹ Постановление совета ЕС 2022/2367 от 3 декабря 2022 года «Внесение изменений в Регламент (ЕС) № 833/2014 относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине» [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3АОJ.LI.2022.311.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3АТОС> (дата обращения: 12.01.2023). См. также: Миллер предупредил об остановке поставок газа в ЕС при потолке цен [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/economics/16/10/2022/634bbff19a79475ce52b0f39> (дата обращения: 11.01.2023); Насколько РФ готова к «потолкам» и эмбарго? — комментарий Сафоновой Т. Ю. [Электронный ресурс]. URL: <https://oilcapital.ru/news/2022-12-08/naskolko-rf-gotova-k-potolkam-i-embargo-2610726> (дата обращения: 11.01.2023); Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20220901/neft-1813791825.html> (дата обращения: 11.01.2023); «Котировка независимости» — комментарий Сафоновой Т. Ю. [Электронный ресурс]. URL: <https://oilcapital.ru/news/2022-12-21/kotirovka-nezavisimosti-2621485> (дата обращения: 11.01.2023).

² Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015> (дата обращения: 11.01.2023).

регулярно используют санкции, эмбарго и иные подобные инструменты для противодействия развитию советского, а после 1991 г. — российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), главным инспириатором санкционных и иных ограничительных мер Запада в отношении советского и российского ТЭК неизменно являются Соединенные Штаты Америки, стержневым мотивом подобной линии поведения служит политическое соперничество, хотя в определенные периоды США были также движимы экономической конкуренцией или желанием обеспечить интересы своих энергетических компаний».

В статье В. А. Соболева [10] отмечено, что «современные события на мировой арене похожи на ситуацию 1973 г., когда страны, нуждавшиеся в поставках нефти, в наикратчайшие сроки пытались заменить экспортера нефти, которым в то время стал СССР, основным результатом нефтяного кризиса 1973 г. — это повышение роли ОПЕК на мировой арене, а нефтяной кризис 2022 г. может быть предотвращен с помощью урегулирования отношений Россия — Европа — США, посредством отмены санкционной политики и подписи контрактных соглашений на поставки энергоресурсов в страны потребители на взаимовыгодных условиях».

Другой группой исследователей [4, см. так же 6] выдвигается точка зрения, что «задача оптимизации материальных потоков на уровне государства в условиях межгосударственной конфронтации с использованием невоенных методов силового давления решается за два последовательных этапа: на первом этапе происходит построение модели, позволяющей описать динамику производственных и транспортно-логистических цепочек относительно изменения базовых показателей социально-экономического развития, на втором этапе происходит оценка максимально допустимых расходов на транспортно-логистическое обеспечение относительно социально-экономических возможностей государства».

Часть экспертов склонны видеть «в сложившейся ситуации потенциал роста и стимулы для переориентации на восточных потребителей для российских экспортеров энергоносителей» [11].

Н. С. Славецкая и Л. А. Миэринь [9] считают, что «происходящие процессы заставляют Россию изменить как структуру экономики, так и структуру внешнеэкономических контрагентов», а также отмечают, что «страны-участницы ОПЕК+, как основные игроки нефтяного рынка, заинтересованы в снижении глобальных рисков и нацелены на пересмотр соглашений для решения возникших проблем, что и произойдет в ближайшей перспективе».

В своем исследовании А. И. Громов [2] отметил, что «возможности переориентации поставок российской нефти и нефтепродуктов на другие экспортные направления, в первую очередь в страны Азии, определяются наличием соответствующих рыночных ниш и существующими возможностями транспортной инфраструктуры (нефтепроводные мощности, провозная способность железных дорог, нефтеналивная мощность портовой инфраструктуры)».

По мнению главы ПАО «Роснефть» Игоря Сечина, в настоящее время политика полностью уничтожила экономику, достигшее кульминации санкционное давление на Россию уже вылилось в диверсионную деятельность. Игорь Сечин полагает, что никакого единого энергетического рынка и никаких правил больше нет¹.

Изучив научные материалы по теме статьи (например, [3; 5]), автор выявил необходимость оценки потенциала диверсификации традиционных рынков сбыта российской нефти и путей трансформации грузопотоков в дружественные страны.

¹ Игорь Сечин: «Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния» [Электронный ресурс]. URL: <https://expert.ru/2022/10/27/igor-sechin-tsvivilizatsionnyye-algoritmy-priveli-k-razvitiyu-inykh-tsentrov-vliyaniya/> (дата обращения: 11.11.2022).

Потенциал восточного направления экспорта

Повышенный спрос российских компаний на поставки нефти в восточном направлении привел к ускоренной реализации проекта «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (далее — ВСТО) [8]. В 2019 г. ПАО «Транснефть» вывела данную нефтепроводную систему на максимальную мощность. Общая пропускная способность системы ВСТО составляет 80 млн т. С учетом качественных характеристик сорт нефти ВСТО востребован как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Для подключения к системе ВСТО и обеспечения трубопроводных поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Дальнего Востока «Транснефть» построила нефтепроводы-отводы до Хабаровского НПЗ мощностью 6 млн т в год и Комсомольского НПЗ мощностью 8 млн т в год. Трубопроводные поставки нефти на российские дальневосточные НПЗ в 2021 г. составили 11,3 млн т, в том числе 4,6 млн т на Хабаровский НПЗ и 6,7 млн т на Комсомольский НПЗ. Экспортные поставки нефти в 2021 г. по системе ВСТО составили 65,1 млн т, при этом через порт Козьмино отгружено на экспорт 35,1 млн т, а прямые трубопроводные поставки по отводу «Сковородино-Мохэ» в Китай составили 30,0 млн т. Таким образом, по итогам 2021 г. прокачка нефти по системе ВСТО составила 76,4 млн т (рис. 1), а загрузка трубопровода составила 96%.

Согласно прогнозу автора, по итогам 2022 г. объемы поставок нефти по системе ВСТО могут быть распределены следующим образом:

- Сковородино-Мохэ — 30 млн т;
- порт Козьмино — 39 млн т;
- Комсомольский и Хабаровский НПЗ — 11 млн т.

То есть пропускная способность трубопровода в объеме 80 млн т используется в 2022 г. на 100%, резерв роста поставок отсутствует.

В рамках поставленных задач по диверсификации поставок нефтеналивных грузов на Восток требуется расширение трубопроводных мощностей ВСТО, а также оптимизационные мероприятия по увеличению производительности перекачки. До запуска трубопровода «Сковородино-Козьмино» перевозка нефти по этому участку производилась железнодорожным транспортом. В этой связи в качестве рекомендаций автором предлагается обеспечить перевозку дополнительных объемов нефти железнодорожным транспортом до Козьмино и расширить мощность инфраструктуры порта. При этом необходимый объем расширения может быть выявлен на основании предварительных заявок стран-импортеров и в ходе работы по заключению межправительственных соглашений с дружественными странами.

Рис. 1. Схема грузопотоков нефти по трубопроводу ВСТО по данным за факт 2021 г. / прогноз на 2022 г., млн т

Fig. 1. Scheme of oil cargo flows through the ESPO pipeline according to the data for 2021 / forecast for 2022, million tons

Источник: НААНС-МЕДИА, составлено автором.

Объем импорта российской нефти Китаем по итогам 2021 г. занял долю 16%, то есть потенциал наращивания поставок нефти из России, безусловно, имеется. Однако Китай, как и любая другая страна, для целей энергобезопасности прилагает усилия к диверсификации импорта. И это обстоятельство следует иметь в виду.

Оценка резерва пропускных возможностей российских морских терминалов по нефти

По оценке автора, в целом резерв пропускных возможностей российских морских терминалов по перевалке нефти составляет 59,9 млн т. Как показано ниже, основной профицит пропускных возможностей морских терминалов сосредоточен в портах Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Мурманск, традиционно ориентированных на европейский рынок.

<i>Терминал</i>	<i>Резерв, млн т в год</i>
Восточный	0,0
Пригородное	1,0
Сабетта	1,2
Мурманск (Умба)	1,8
Махачкала	3,2
Калининград	3,5
Мурманск (Кола)	5,9
Варандей	6,0
Приморск	6,3
Усть-Луга	6,6
Новороссийск	6,7
Де-Кастри	8,5
КТК-Р—Ю.Озереевка	9,2

Источник: Издание НААНС-МЕДИА «Транспорт нефтеналивных грузов» от 25.12.2022, составлено автором.

При этом наиболее востребованными для увеличения объемов экспорта в восточном направлении с развитой инфраструктурой являются порты дальневосточного региона: Козьмино, Пригородное и Де-Кастри. Порт Де-Кастри обеспечивал перевалку компании EXXON NEFTEGAS LTD, которая обнулила отгрузки в июле-сентябре 2022 г. в связи с выходом этой компании из проекта.

Кроме того, востребованы могут быть направления отгрузки с использованием железнодорожного транспорта, в частности, в начале 2000-х годов осуществлялась поставка нефти в Китай с пункта налива на Ангарской НХК со станции Суховская до станции Наушки, далее — транзитом через Монголию. Если ранее железнодорожный тариф был значительно выше трубопроводного, то в текущей геополитической ситуации для обеспечения конкурентоспособности маршрута транспортные тарифы должны быть сопоставимы с трубопроводными. При этом ранее имелись ограничения пропускной способности Восточно-Сибирской железной дороги, и потребуются дополнительный парк цистерн.

Масштаб переориентации грузопотоков

Порты, традиционно ориентированные на отгрузку нефти в направлении европейских стран, сосредоточены в Черноморском, Балтийском и Арктическом бассейнах. Если совокупная отгрузка нефти через порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга, Калининград, Варандей, Мурманск, Сабетта за 11 месяцев 2021 г. составила 2,1 млн

баррелей в сутки (как в направлении Европы, так и стран АТР), то за 11 месяцев 2022 г. отгрузка нефти возросла до 2,7 млн баррелей в сутки (или на 25% относительно уровня прошлого года) за счет значительного роста спроса на российские сорта нефти Юралс, Арко, Варандей, Новопортовая легкая (табл. 1).

Таблица 1

Статистика грузооборота при экспорте нефти сортов Юралс, Арко, Новопортовая легкая за 11 месяцев 2021 и 2022 гг., традиционно направляемых из России на европейский рынок (до эмбарго), в тыс. т и млн баррелей в сутки

Table 1. Cargo turnover statistics for the export of Urals, Arko, Novoportovaya light oil grades for 11 months of 2021 and 2022, traditionally sent from Russia to the European market (before the embargo), in thousand tons and million barrels per day

Порт	11 месяцев 2021 г.	11 месяцев 2022 г.	Прирост в 2022 г. в % к 2021 г.
Новороссийск	18 044	25 788	43
Приморск	33 158	39 261	18
Усть-Луга	20 579	29 139	42
Варандей	4204	5377	28
Калининград (Светлый)	406	585	44
Мурманск	14 341	15 024	5
Сабетта	6627	6200	-6
Итого, в тыс. т	97 358	121 374	25
Итого, в млн барр. в сутки	2,1	2,7	25

Источник: НААНС-МЕДИА, составлено автором.

Поставки нефтеналивных грузов морским транспортом тем хороши, что могут быть осуществлены в любой порт мира. Конечно, возникает вопрос оптимизации логистики с целью сокращения стоимости фрахта, но здесь вступает в силу вопрос ценовых договоренностей. В любом случае анонсированные дисконты на российскую нефть могут быть компенсированы более дорогим фрахтом. Кроме того, увеличение транспортного плеча потребует расширения парка танкеров, находящихся в собственности российских компаний.

Без скорейшей диверсификации логистики поставок с Запада на Восток не только из портов Арктики, но и из Балтийского и Черноморского бассейна, не удастся снизить зависимость от решений ЕС по установлению потолка цен.

Трансформация рынков сбыта: миф или реалии?

В подготовленной автором монографии [7] рекомендуется активизировать на государственном уровне расширение существующих трубопроводных и перевалочных мощностей для диверсификации поставок нефти, газа, СПГ в дружественные страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии, включая Индию и Китай. Диверсификация подразумевает прежде всего увеличение доли на рынке крупнейших импортеров — а это Китай, Индия, Япония и другие страны. При этом стоит важная задача — не допустить дисбаланса грузопотоков.

И здесь без сотрудничества со странами ОПЕК+ не обойтись. Помимо достигнутых грандиозных успехов в части урегулирования баланса мировых поставок нефти, наступил важный момент расширить сотрудничество в части совместных

усилий по распределению мировых грузопотоков нефтеналивных грузов с тем, чтобы не допустить эскалацию энергокризиса в мире. По мнению автора, жители ЕС не должны оказаться жертвами санкционного давления на Россию, в результате которого формируется дефицит топлива в странах Европы.

Россия является самым крупным поставщиком нефти в Европу. В 2021 г. объем поставок нефти из России в Европу составил 138,7 млн т:

Поставки нефти	
Страна	в Европу, млн т
Россия	138,7
Африка	110,4
Страны бывшего СССР	67,0
США	51,4
Ирак	47,5
Саудовская Аравия	28,5
Южная и Центральная Америка	11,2
Мексика	7,6
Канада	4,1
Прочие Ближний Восток	1,0
ОАЭ	0,1
Прочие АТР	0,1

Источник: НААНС-МЕДИА, составлено автором.

При этом основным поставщиком нефти для крупнейших стран-импортеров (Китай, Индии и Японии) является Саудовская Аравия. Россия занимает третье место после Саудовской Аравии и Ирака (табл. 2).

На момент написания статьи российские компании уже провели превентивную работу по изменению направлений реализации нефти в страны АТР. Однако полная трансформация мировых грузопотоков невозможна без тесного взаимодействия на государственном уровне со странами — участниками мирового рынка нефти. В этой связи, по мнению автора, Россия могла бы выстроить диалог, не нарушая режима санкций, с дружественными странами, с тем чтобы фактически занять долю стран ОПЕК на рынке АТР, в то время как страны ОПЕК возместят поставки

Таблица 2

Поставки нефти в Китай, Индию и Японию в 2021 г., млн т

Table 2. Oil supplies to China, India and Japan in 2021, million tons

Страна-импортер	Саудовская Аравия	Ирак	Россия	Кувейт	ОАЭ	Южная и Центральная Америка	Африка	Прочие Ближний Восток	США	Канада	Прочие АТР	Европа	Страны бывшего СССР
Япония	48,7	0,4	4,4	10,5	41,6	2,5	0,7	10,8	0,9	–	1,2	0,2	0,1
Индия	34,3	52,0	4,5	13,6	23,0	18,4	30,7	7,4	20,5	0,6	3,9	3,6	1,2
Китай	87,6	54,1	79,6	30,2	31,9	58,0	67,3	53,9	11,5	3,9	22,2	21,2	4,6

Источник: НААНС-МЕДИА, составлено автором.

выпавших российских ресурсов в страны Евросоюза. При этом задача ЕС по получению дешевой российской нефти не будет выполнена, так как все поставки в Европу будут реализовываться по мировым ценам.

С учетом общего объема поставок нефти в Европу в 2021 г. в объеме 468 млн т, перераспределение грузопотоков может подразумевать сокращение экспорта нефти морским транспортом в направлении стран Европы на 94 млн т в год при соответствующем перераспределении отгрузок в страны АТР. При этом выпадающие ресурсы из Российской Федерации могут быть перенаправлены в Европу по мировым ценам из стран ОПЕК и США (рис. 2).

Рис. 2. Схема диверсификации мировых грузопотоков нефти в Европу, млн т
 Fig. 2. Scheme of diversification of world oil cargo flows to Europe, million tons

Источник: составлено автором.

Реальные изменения грузопотоков российской нефти после ввода в действие эмбарго

Следует отметить продуктивную работу российских компаний по диверсификации направлений экспорта нефтеналивных грузов до начала ввода в действие санкционного пакета и после введения эмбарго с 5 декабря 2022 г. Так, в декабре 2022 г. в порту Приморск, традиционно ориентированном на поставки нефти в Европу (рис. 3), доля поставок нефти в Индию возросла до 64%, при этом еще в ноябре 2022 г. она составляла 50%. Доля поставок нефти в Египет возросла с 19% в но-

Рис. 3. Распределение отгрузок из порта Приморск по странам назначения в декабре 2022 г., в тыс. т и в %

Fig. 3. Distribution of shipments from the port of Primorsk by countries of destination in December 2022, in thousand tons and in percent

Источник: статистика НААНС-МЕДИА, составлено автором.

ябре до 20% в декабре 2022 г. Одна танкерная партия в декабре 2022 г. была направлена в Китай. На недружественные страны Евросоюза пришлось 12% отгрузок из порта Приморск в декабре 2022 г. Причем партия в Грецию была направлена до 5 декабря — даты ввода в действие эмбарго. А две танкерные партии ушли уже в период действия эмбарго в порт Сеута — небольшой эксклав Испании на марокканском побережье, при этом Марокко входит в перечень дружественных стран.

В порту Усть-Луга, традиционно ориентированном на поставки нефти в Европу, доля поставок в дружественные страны составила в декабре 86%, а основным импортером стала Индия (рис. 4).

Рис. 4. Распределение отгрузок из порта Усть-Луга по странам назначения в декабре 2022 г., в тыс. т и в %

Fig. 4. Distribution of shipments from the port of Ust Luga by countries of destination in December 2022, in thousand tons and in percent

Источник: статистика НААНС-МЕДИА, составлено автором.

Таким образом, российские компании сумели противостоять санкционному давлению, российская нефть оказалась востребованной на рынках дружественных стран, а ключевым импортером российской нефти Юралс стала Индия. Получая премиальную малосернистую нефть по трубопроводной системе из России и из дальневосточных российских портов, Китай менее заинтересован в дополнительных объемах сырья сорта Юралс. Следует отметить, что если традиционно главным распределительным хабом российской нефти сорта Юралс были Нидерланды, то после ввода эмбарго на российскую нефть потенциалом распределительных хабов уже располагают такие дружественные страны, как Индия, Турция, Египет, Алжир.

Заключение

Анализ структуры мировых грузопотоков нефти, а также пропускных способностей российских экспортных терминалов и трубопроводов позволил автору представить предложения по изменению рынков сбыта российских энергоресурсов с учетом санкционного давления и сформировать вывод о необходимости превентивной трансформации рынков сбыта российских энергоресурсов с учетом санкционного давления на Россию, суть которого состоит в том, чтобы расширить сотрудничество со странами ОПЕК+ в части реализации совместных усилий по переориентации евразийских грузопотоков нефтеналивных грузов с тем, чтобы не допустить эскалацию мирового энергокризиса.

В декабре 2022 г. российские компании уже сумели договориться с дружественными странами по вопросам переориентации потоков, и для этих стран-импортеров —

это «окно» возможностей: они могут стать новыми распределительными хабами российской нефти. Так, сокращение грузопотоков нефтеналивных грузов из России в страны Евросоюза может быть компенсировано странами ОПЕК, соответственно, выпадающие из-за санкций российские грузопотоки могут быть направлены в страны АТР. Указанный вывод является важным для исключения необоснованных потерь в период действия режима антироссийских санкций, исключения конфронтации и конкуренции с дружественными странами на рынке АТР, формирования плана согласованных действий для целей координации изменения евразийских грузопотоков с увеличением сегмента присутствия России на рынке стран АТР с одновременным ростом поставок странами ОПЕК выпавших российских ресурсов в страны Евросоюза с реализацией по мировым ценам.

Единственным слабым звеном в ситуации с глобальным перераспределением грузопотоков российской нефти является то, что на момент написания статьи как бюджет России, так и контракты российских нефтяных компаний в основном были ориентированы на котировки зарубежных ценовых агентств. В этой связи автором рекомендуется на законодательном уровне внести запрет на использование котировок зарубежных ценовых агентств и применять договорные дифференциалы к биржевым индексам Московской биржи MOEX на нефть эталонного сорта Brent.

По мнению автора статьи, сохранение, а также увеличение потенциала поставок российской нефти на экспорт возможно за счет:

- 1) расширения трубопроводных мощностей ВСТО, а также проведения оптимизационных мероприятий по увеличению производительности перекачки;
- 2) возобновления отгрузок нефти из порта Де-Кастри (за 11 месяцев 2022 г. отгружено 4,4 млн т при пропускной способности 12,0 млн т);
- 3) увеличения объема поставок нефти из порта Пригородное (вероятный потенциал 1 млн т в год);
- 4) обеспечения перевозки дополнительных объемов нефти железнодорожным транспортом до Козьмино и расширения мощности инфраструктуры порта, при этом объем расширения может быть выявлен на основании предварительных заявок стран-импортеров и в ходе работы по заключению межправительственных соглашений с дружественными странами;
- 5) загрузки нефтью дальневосточных морских терминалов, в настоящее время осуществляющих перевалку нефтепродуктов:
 - ◆ ООО «РН-Морской терминал Находка» (потенциал 2,2 млн т в год);
 - ◆ ООО «Трансбункер-Ванино» (потенциал 2,0 млн т в год);
 - ◆ ООО «Восточный нефтехимический терминал» (потенциал 0,5 млн т в год);
- 6) расширения российского танкерного флота;
- 7) диверсификации логистики поставок из портов Арктики, Балтийского и Черноморского бассейна из Европы в страны АТР, при этом трансформацию мировых грузопотоков осуществлять при взаимодействии на государственном уровне со странами-ОПЕК+ и дружественными странами-импортерами.

Литература

1. *Боровский Ю. В.* Советский и российский ТЭК как объекты западных санкций: политическое соперничество или экономическая конкуренция? // Вестник МГИМО-Университета. 2019. № 3 (66). С. 42–60. DOI: 10.24833/2071-8160-2019-3-66-42-60.
2. *Громов А. И.* Новые вызовы и возможности для России на мировом нефтяном рынке // Научные труды ВЭО России. 2022. Т. 235, № 3. С. 158–171. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-235-3-158-171.
3. *Гумарова И. Н.* Приоритеты энергетической дипломатии России : дис. ... канд. полит. наук. СПб., 2008.

4. Динамическая модель транспортно-логистической цепочки в условиях межгосударственной конфронтации / А. Жуков, И. Карцан, А. Г. Харламов, А. И. Башкатов и др. // Современные инновации, системы и технологии — Modern Innovations, Systems and Technologies. 2021. Т. 1, № 4. С. 16–23. DOI: 10.47813/2782-2818-2021-1-4-16-23.
5. *Игнатьев В. С.* Стратегические интересы России на мировых рынках нефти и газа : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Гос. ун-т упр. М., 2003.
6. Методологический подход к управлению логистикой в условиях межгосударственной конфронтации / И. Карцан, А. Жуков, А. Башкатов, А. Харламов др. // Современные инновации, системы и технологии — Modern Innovations, Systems and Technologies. 2021. Т. 1, № 4. С. 31–39. DOI: 10.47813/2782-2818-2021-1-4-31-39.
7. *Сафонова Т. Ю.* Исследование эндогенных и экзогенных факторов влияния на результаты прогнозирования в нефтегазовой отрасли на фоне трансформации структуры мирового топливно-энергетического баланса : монография. М. : Первое экономическое издательство, 2022. 344 с. DOI: 10.18334/9785912924224.
8. *Сафонова Т. Ю.* Прогноз изменения грузопотоков малосернистой нефти в России // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11, № 9. С. 2255–2276. DOI: 10.18334/err.11.9.113558.
9. *Славецкая Н. С., Миэринь Л. А.* Ценовой потолок как метод санкционного давления на российский нефтяной экспорт // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 5 (137). С. 21–27.
10. *Соболев В. А.* Выход из нефтегазового кризиса на примере нефтяного эмбарго 1973 года // Информатика. Экономика. Управление. 2022. Т. 1, № 2. С. 0201–0207. DOI: 10.47813/2782-5280-2022-1-2-0201-0207.
11. Усиление санкционного давления на российский сегмент рынка энергоресурсов. Актуальные интервью / М. Р. Салихов, И. В. Юшков, С. П. Митрахович // Геоэкономика энергетики. 2022. № 2 (18). С. 6–33. DOI: 10.48137/26870703_2022_18_2_6.

Об авторе:

Сафонова Тамара Юрьевна, генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» (ООО «НААНС-МЕДИА»), доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ (Москва, Российская Федерация), кандидат экономических наук; safonova@yandex.ru

References

1. Borovsky Yu. V. Soviet and Russian fuel and energy complex as objects of Western sanctions: political rivalry or economic competition? // Bulletin of MGIMO University [Vestnik MGIMO-Universiteta]. 2019. N 3 (66). P. 42–60. DOI: 10.24833/2071-8160-2019-3-66-42-60 (in Rus).
2. Gromov A. I. New challenges and opportunities for Russia in the world oil market // Scientific works of the VEO of Russia [Nauchnye trudy VEO Rossii]. 2022. Vol. 235. N 3. P. 158–171. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-235-3-158-171 (in Rus).
3. Gumarova I. N. Priorities of Russia's energy diplomacy: PhD dissertation. SPb., 2008 (in Rus).
4. Dynamic model of transport and logistics of the chain in the context of interstate confrontation / A. Zhukov, I. Kartsan, A. G. Kharlamov, A. I. Bashkatov at al // Modern Innovations, Systems and Technologies [Sovremennye innovatsii, sistemy i tekhnologii]. 2021. Vol. 1, N 4. P. 16–23. DOI: 10.47813/2782-2818-2021-1-4-16-23 (in Rus).
5. Ignatiev V. S. Strategic interests of Russia in the world oil and gas markets : Dissertation abstract. M., 2003 (in Rus).
6. Methodological approach to logistics management in the context of interstate confrontation / I. Kartsan, A. Zhukov, A. Bashkatov, A. Kharlamov at al // Modern Innovations, Systems and Technologies [Sovremennye innovatsii, sistemy i tekhnologii]. 2021. Vol. 1, N 4. P. 31–39. DOI: 10.47813/2782-2818-2021-1-4-31-39 (in Rus).
7. Safonova T. Yu. Study of endogenous and exogenous factors of influence on the results of forecasting in the oil and gas industry against the background of the transformation of the structure of the world fuel and energy balance: monograph. M. : First economic publishing house, 2022. 344 p. DOI: 10.18334/ 9785912924224 (in Rus).

8. Safonova T. Yu. Forecast of changes in cargo flows of low-sulfur oil in Russia // Economics, entrepreneurship and law [Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo]. 2021. Vol. 11. N 9. P. 2255–2276. DOI: 10.18334/epp.11.9.113558 (in Rus).
9. Slavetskaya N. S., Mierin L. A. Price ceiling as a method of sanction pressure on Russian oil exports // Bulletin of St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2022. N 5 (137). P. 21–27 (in Rus).
10. Sobolev V. A. Way out of the oil and gas crisis on the example of the 1973 oil embargo // Informatics. Economics. Management [Informatika. Ekonomika. Upravlenie]. 2022. Vol. 1. N 2. P. 0201–0207. DOI: 10.47813/2782-5280-2022-1-2- 0201-0207 (in Rus).
11. Increased sanctions pressure on the Russian segment of the energy market. Actual interviews / M. R. Salikhov, I. V. Yushkov, S. P. Mitrakhovich // Geoeconomics of Energetics [Geoekonomika energetiki]. 2022. N 2 (18). P. 6–33. DOI: 10.48137/26870703_2022_18_2_6 (in Rus).

About the author:

Tamara Yu. Safonova, General Manager of LLC “Independent Analytical Agency of the Oil and Gas Sector” (NAANS-MEDIA LLC), Associate Professor of the Faculty of Marketing and International Cooperation of Institute of Management and Regional Development of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation), PhD in Economics; safonovaty@yandex.ru